

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE AERONAVES DE PEQUEÑO TAMAÑO SOBRE LA FAUNA

ÍNDICE

1.-PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN	3
2.- OBJETIVOS	3
3.-AMBITO DE ACTUACIÓN	5
4.- METODOLOGÍA	6
4.1-PROPUESTA DE EXPERIMENTOS	6
4.2-METODOLOGÍA GENERAL	10
4.3-MATERIAL NECESARIO	11
5.-REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	12
5.1.-RESÚMENES BIBLIOGRÁFICOS: FAUNA Y AERONAVES	13
5.2.-RESÚMENES BIBLIOGRÁFICOS: FAUNA Y RUIDO	29
5.3.-RESÚMENES BIBLIOGRÁFICOS: EL SONIDO	33

1. PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN:

El uso de aeronaves para tareas de censo y obtención de imágenes en biología de la conservación está bastante generalizado, y son muchos los espacios naturales que realizan sobrevuelos en avioneta de forma rutinaria.

El avance de las tecnologías aeronáuticas en los últimos tiempos ofrece nuevas posibilidades para la realización de trabajos aéreos, como el uso de UAVs, (vehículos autónomos no tripulados), que permiten la incorporación de equipos fotográficos o de vídeo y que podrían en un futuro complementar las funciones de las aeronaves convencionales o sustituirlas en algunas tareas, minimizándose de este modo el riesgo que conlleva siempre el uso de aviones tripulados.

De entre todos los tipos de UAVs disponibles en el mercado, los Mini o Small UAVs son los que más ventajas ofrecen para biología de la conservación, tanto por su precio (generalmente más moderado que los de gran tamaño) como por su facilidad de manejo. La Institución UAS International define Small UAVs como aquellos de masa inferior a 150 kg al despegue. Dentro de los Small UAVs, existen cinco categorías establecidas según la masa, el rango, la autonomía y la altitud de vuelo. Los equipos que se utilizan en este proyecto se encuentran dentro de los Mini UAS por su masa, sin embargo, presentan un rango de hasta 30-40 km por lo que se denominarían también Short-Medium Range UAS. Los aeromodelos que se utilizan en algunos experimentos de este proyecto se asemejan a los small UAS por sus características de vuelo, pequeño tamaño y reducido peso y a veces incluso, los sistemas de UAS se ensamblan sobre plataformas de aeromodelos. En líneas generales, en este estudio se definen como aeronaves de pequeño tamaño a aquellas aeronaves no tripuladas con una masa comprendida entre 500 gramos y diez kilogramos y una envergadura de entre uno y cinco metros.

El impacto ambiental de aviones y helicópteros ha sido estudiado por numerosos autores, en base a cuyos trabajos se han establecido restricciones de vuelo en espacios sensibles y se han elaborado guías de actuación para los pilotos en zonas no reguladas, con el fin de evitar en lo posible, un efecto negativo sobre la fauna del área que se sobrevuela.

El impacto ambiental de las aeronaves de pequeño tamaño no ha sido evaluado debido a la reciente aparición de estos equipos en el mercado. Se considera necesario estudiar los efectos negativos que pudieran producir con el fin de minimizarlos y además establecer pautas de trabajo que garanticen el bienestar de la fauna en las zonas de trabajo.

Los resultados que se obtuvieran podrían ser aplicados por los grupos de investigación que están desarrollando proyectos piloto (para evaluar las capacidades de los equipos) en

varios países y ser tenidos en cuenta para los diseños de nuevas metodologías que se están llevando a cabo en la actualidad.

Los gestores o responsables de espacios naturales en los que se realizan pruebas con pequeñas aeronaves demandan esta información para garantizar la integridad de la fauna que los habita, y necesitan conocer su impacto por si pudieran incorporarlos como herramientas de gestión cuando las metodologías estén más desarrolladas.

Además, existen otros usuarios de estas tecnologías que vuelan con un objetivo no relacionado con el medio natural, pero que pueden igualmente producir un impacto en el transcurso de sus vuelos (aplicaciones militares o de seguridad de UAVs, como el control del tráfico etc).

Las líneas de actuación del proyecto AEROMAB contienen distintas medidas encaminadas a evaluar del uso de tecnologías aeroespaciales, concretamente aviones no tripulados (en adelante: UAVs: unmanned aerial vehicles), para aplicaciones de interés medioambiental, principalmente seguimiento de fauna y evaluación del impacto ambiental de infraestructuras, y comparar su eficacia con las metodologías tradicionales.

La financiación de este proyecto, de 4 años de duración, proviene de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, convocatoria de Proyectos Multidisciplinares de Excelencia 2007.

El proyecto es liderado por la Estación Biológica de Doñana y cuenta con la participación de la Universidad Pablo de Olavide y de la Universidad de Sevilla (Dpto. de Ingeniería de Sistemas y Automática). Cuenta además con el apoyo de la Fundación Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial (FADA-CATEC), Fundación MIGRES y de las empresas: SCR (Sistemas de Control Remoto) y UAV Navigation.

2. OBJETIVOS:

El objetivo general del proyecto AEROMAB consiste en evaluar del uso de tecnologías aeroespaciales, concretamente aviones no tripulados (en adelante: UAS: unmanned aerial systems), para aplicaciones de interés medioambiental, principalmente seguimiento de fauna y evaluación del impacto ambiental de infraestructuras, y comparar su eficacia con las metodologías tradicionales.

El objetivo concreto de esta fase del proyecto consiste en evaluar el impacto ambiental que los Small UAV's y pequeñas aeronaves en general pudieran producir y establecer una guía de buenas prácticas que minimicen el riesgo para la fauna de los espacios en los que se desarrolla el proyecto.

3. ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Los experimentos con UAS se realizarán en el Espacio Natural Doñana (provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz), para los que se cuenta con autorización de vuelo de las autoridades del mismo.

Dentro de la zona de Doñana se volará preferentemente sobre el polígono LER Coto Doñana (Ver Anexo cartográfico), ya que esa es zona de vuelo restringido, lo cual minimiza la posibilidad de interferencia con otras aeronaves.

4. METODOLOGÍA:

4.1. PROPUESTA DE EXPERIMENTOS

Se proponen dos series de experimentos orientados a evaluar el impacto de las aeronaves pequeñas sobre la fauna:

4.1.1. SERIE 1:

En la serie 1 se considera que el avión es un agente perturbador y se sugieren 3 experimentos orientados a evaluar su impacto sobre la fauna.

SERIE 1. EXPERIMENTO 1-Distintas alturas

Objetivos: averiguar en qué medida la altura de vuelo de la aeronave determina el grado de impacto sobre la fauna. Establecer la altura de vuelo óptima para minimizar el impacto sobre la fauna.

Metodología: realizar vuelos a distintas alturas de vuelo y registrar las respuestas de la fauna (por observación directa o grabación con cámara de video). En base a los comportamientos de la fauna registrados a distintas alturas de vuelo, determinar el rango de alturas en el que el impacto es menor.

SERIE 1. EXPERIMENTO 2-Distintas especies-grupos:

Objetivo: averiguar si las distintas especies o grupos animales responden de la misma manera frente al avión. Ej: aves acuáticas-aves terrestres, mamíferos...

Metodología: repetir los mismos vuelos en iguales condiciones frente a distintos grupos y registrar las respuestas de la fauna.

SERIE 1. EXPERIMENTO 3-Habitación

Objetivo: averiguar si los animales se acostumbran-habituán a los vuelos.

Metodología: repetir varios vuelos sobre el mismo grupo de individuos y observar si su comportamiento varía entre un vuelo y otro.

4.1.2. SERIE 2:

En la serie 2 se considera que el avión está formado por dos agentes perturbadores: el visual y el acústico. Se proponen experimentos encaminados a evaluar el impacto de cada uno de los estímulos sobre la fauna.

SERIE 2. Trabajos previos:

Para esta serie de experimentos es necesario realizar un trabajo previo, con el fin de caracterizar el sonido que emite el avión para poder luego medir correctamente su intensidad.

-Caracterización del ruido que genera el avión.

Grabación del sonido que emite el motor de la aeronave con un micrófono y una grabadora a distintas distancias, ya que a cada distancia puede variar el espectro de frecuencias. Se propone tomar medidas a: 10, 25, 50, 125, 200, 250, 350, 500 y 600 m, repitiendo la medida al menos dos veces por cada distancia.

Para minimizar el efecto de absorción y rebote que puede producir el suelo, se situarán tanto el avión como el micrófono a la mayor altura posible. Puede hacerse sobre el techo de dos coches.

La caracterización del ruido se realiza descargando la información de la grabadora en un sonógrafo (mediante un programa de ordenador).

El resultado esperado consiste en varias gráficas, dos por cada distancia donde "x" es frecuencia, medida en KHz e "y" es amplitud, (Tomás Redondo prestará asesoramiento de en qué unidades se mide en este paso, porque no siempre es dB).

Lo esperado es que las gráficas muestren que la mayor parte de la amplitud se concentra en frecuencias entre 0 y 8 KHz, (aunque pudiera no ser así y por eso hay que hacer esta prueba).

Como el avión generalmente volará a unos 150-300 m, interesa principalmente el espectro a esas distancias. Aunque a 20m de distancia se registren frecuencias por encima de 8

MHz, no afectaría mucho al estudio, porque las aves difícilmente estarán a esa distancia del avión en condiciones normales.

-Construcción de la curva: "y" amplitud (dB) "x" distancia (m)

Conociendo ya en qué espectro se produce el ruido, se selecciona un sonómetro apropiado al espectro de frecuencias. En esta fase se pretende caracterizar la intensidad de la expansión del sonido producido por el avión a distintas distancias. Siempre antes de las medidas se calibra y se mide el ruido ambiente como control.

Se repite el experimento anterior, tomando medidas del ruido, esta vez con el sonómetro (no con el micro) a distintas distancias controladas y desde el techo de un coche con avión en mano para minimizar el efecto del suelo. Se propone tomar medidas a: 10, 25, 50, 125, 200, 250, 350, 500 y 600 m y duplicar cada una de ellas para reducir variaciones.

Se espera obtener una gráfica en la que a medida que aumenta "x" la distancia, disminuya "y" la intensidad.

-Influencia de las condiciones atmosféricas en la curva "y" amplitud (dB) "x" distancia (m)

En esta fase se pretende evaluar la influencia que tiene la columna de aire en la transmisión del sonido. Cabe esperar que no sea igual la transmisión del ruido en el experimento anterior, donde la fuente de ruido estaba a la misma altura que el sonómetro, que en condiciones reales, en las que el avión va a estar a unos 100-300m de altura, ya que es conocido que el viento, las turbulencias, temperatura, humedad relativa y quizás otras variables, influyen en la transmisión del ruido.

Se propone volar sobre la vertical del sonómetro a distintas alturas, las mismas que las distancias propuestas en los otros experimentos.

La gráfica obtenida en el experimento descrito en el apartado anterior es importante, ya que en ella toda la variabilidad se debe a la distancia, que es exacta (ya que se mide desde dos puntos sin error). La gráfica resultante de estos experimentos es la más real, pero contendrá ciertos errores en la distancia (ya que el GPS del avión da errores de altura) y los efectos de la atmósfera, que son cambiantes. Así, esta gráfica más real se corregirá con los resultados de la anterior, más exacta.

Los efectos de la atmósfera son demasiado complejos para ser modelizados, sin embargo, pueden medirse algunas variables que podrían ayudar a explicar la transmisión del ruido y actuar como covariables en la gráfica de amplitud-distancia que se obtenga en este paso. Se propone el estudio de: velocidad del viento (anemómetro), Temperatura (termómetro), Humedad relativa (sensor), y hora del día (que contiene y afecta a todas las demás), realizando series de vuelos en distintas condiciones.

El efecto de la atmósfera (sumado al error de medida de distancia propio del gps del avión) se puede medir comparando las gráficas obtenidas en "horizontal" (estando a la misma altura el sonómetro que el avión, obtenidas en el experimento del apartado anterior) con las gráficas que se obtengan en "vertical", que se proponen en este experimento.

SERIE 2. EXPERIMENTO 1-Experimentos de estímulo visual:

Objetivo: Evaluar el impacto visual de la aeronave sobre la fauna descartando el estímulo acústico.

Metodología: Se procede del mismo modo que en el experimento 1.1 pero con el motor apagado. Habría que calibrar el ruido que emite el avión sin motor (cabe esperar que sea muy débil, sólo debido al rozamiento con el aire, pero conviene hacerlo por ser estrictos).

SERIE 2. EXPERIMENTO 2 -Experimentos de estímulo acústico:

Objetivo: Evaluar el impacto acústico de la aeronave sobre la fauna descartando el estímulo visual.

Metodología: Hay dos posibilidades:

-usar el avión: se trataría de usar el avión pero oculto para las aves. Habría que activar el motor del avión a la distancia deseada, y a la potencia habitual de vuelo. Habría que realizar este procedimiento en un medio que lo permita, porque el avión debe estar oculto para la fauna, por tanto, es necesario que hubiera algún escondite natural donde se pudiera llevar a cabo el experimento de este modo.

-usar un "play back": en este caso se usaría la grabadora en modo reproductor, con un altavoz de respuesta plana. No hace falta someterse a la distancia deseada, ya que puede regularse el volumen para que aún estando a una distancia dada, Ej.: 500m, a la fauna le llegue el sonido correspondiente a un avión a la distancia deseada Ej: 200m. Haría falta el sonómetro de nuevo, ya que hay que calcular la gráfica de amplitud-distancia para el play back (el altavoz emitirá en función del volumen según sus propios parámetros).

Se registrarán las conductas de los animales en respuesta a los sonidos emitidos a las mismas distancias a las que se voló con el avión.

-Creación de un campo de impacto:

Una vez realizados los experimentos descritos y registrado los efectos en los animales, puede calcularse la probabilidad de encontrar una reacción en un animal en función de la distancia. Ej: a 50 m todas las aves huyen volando, a 200m un 50% no responden, un 50% mueven la cabeza inquietas.

Se propone crear varios modelos en los cuales, para una altura de vuelo dada, se establece un campo en el cual el impacto es "x", una zona paraguas, que correspondería a la intersección de la esfera que produce el ruido alrededor del avión, con el plano que forma el

suelo donde se encuentra la fauna. ej: volando a 150m, cabe esperar que en un área de tantos m² el efecto sea x.

Se realizarían tres grupos de modelos: para el avión, para el estímulo visual y para el estímulo acústico.

4.2. METODOLOGÍA GENERAL:

Como mínimo en los experimentos siempre habrá dos personas: una manejando el equipo y otra observando o grabando las respuestas animales. Como se trabaja en medio natural, previamente se buscará el grupo de aves o mamíferos a estudiar y esto determinará el lugar donde se realicen los experimentos.

En todos los experimentos la variable dependiente es la reacción de la fauna, que se medirá siguiendo los criterios que han establecido otros autores, que podrían ser modificados si en el campo se observaran reacciones no catalogadas previamente en la bibliografía.

En principio:

Aves:

Número de individuos (o porcentaje dentro del grupo) que muestran las siguientes reacciones:

- comportamiento exploratorio: giro de cabeza, inclinación, "buscando la perturbación".
- comportamiento de alerta: extensión del cuello, tensión, reorientación.
- comportamiento de sorpresa o evitar: intención incompleta de escape o vuelo, aleteo, exposición momentánea de los huevos o pollos.
- comportamiento de escape: volar, nido expuesto por un periodo más largo.

Se descartan los casos en que estos mismos comportamientos se producen como resultado de las interacciones con otras aves de la colonia, para lo cual se realizan siempre observaciones antes y después de la perturbación.

Disturbance Scale	Detection	Distraction Disquiet	Discomfort	Distress	Decline Damage Disease	Death
Behavioural Response / Outcome	Source of disturbance perceived but minimal reaction eg. head turning	Change to usual patterns of calling / displays / stances	Active vigilance, more vigorous displays, some birds (<50%) walking / taking flight	Panic reactions, aggressive defence / attack, many birds walking / taking flight (>50%) , or >5% running	Deterioration in health or reproductive performance, physical injury, population decline	Mortality: Direct – eg. collision with source Indirect – eg. increased predation, starvation
Likely Magnitude of Impact	Minor		Moderate		Major	

Fig. 3. Disturbance scale and likely impact magnitude – the "D-scale".

Mamíferos:

-Huída: proporción de grupos o individuos focales que corren o andan más ó 10 pasos antes de detenerse por más de 10 s para estar alerta o alimentarse. Se cuenta como paso el tranco cuando corren o cada vez que apoyan una pata delantera cuando andan.

-Distancia de huida: distancia máxima (m) que se mueve el centro de media del grupo antes de que al menos al 90% de los animales estén de nuevo comiendo o descansando.

-Interrupciones de descanso. Proporción de animales descansando antes de la perturbación que, durante vuelo se levantan de su posición para ponerse vigilantes o huir.

-Latencia a alimentación o descanso: Tiempo (s) entre la primera respuesta del grupo hacia el avión y hasta que el animal se queda tranquilo durante al menos 5 segundos sin interrumpir el comportamiento por andar y /o estando vigilante más de 1 min.

4.3. MATERIAL NECESARIO:

EXPERIMENTO	MATERIAL
SERIES 1 y 2	Prismáticos, telescopio, 2 cronómetros, GPS, brújula, cámara de vídeo?
SERIE 2. Trabajos previos.	Micrófono
SERIE 2. Trabajos previos.	Grabadora
SERIE 2. Trabajos previos.	Cables micro-grabadora
SERIE 2. Trabajos previos.	Sonógrafo
SERIE 2. Trabajos previos.	Sonómetro + calibrador
SERIE 2. Trabajos previos.	Anemómetro, termómetro, sensor de humedad relativa.
SERIE 2.2 Estímulo acústico	Reproductor, altavoz

5. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA:

No se han encontrado estudios previos acerca de impacto de pequeñas aeronaves sobre la fauna. En los estudios revisados acerca de UAV's, que son muy escasos, no se hace referencia a su impacto ambiental.

La información obtenida acerca de las interacciones aves-aeromodelos proviene de los aficionados. Éstos han observado que las aves en general se apartan de las aeronaves y en ocasiones, cuando se vuela en círculos con veleros y se usan las corrientes térmicas, las aves planeadoras las siguen y muestran cierta curiosidad. No se conocen casos de colisiones con aeromodelos.

Los estudios revisados acerca de fauna y aeronaves son abundantes y hacen referencia a aeronaves tripuladas de gran tamaño, comerciales o militares. La mayoría son estudios basados en la observación o grabación en los que se registra la actividad de los animales antes, durante y después de la perturbación producida por el sobrevuelo de una aeronave. La mayoría de los trabajos se centran en las respuestas de aves y mamíferos, aunque algunos citan un posible impacto sobre los reptiles.

La variable dependiente más usada es el comportamiento de respuesta, categorizado en distintos tipos de reacciones de la fauna, aunque en ocasiones se mencionan las fisiológicas. La variable independiente más estudiada es la distancia a la que está la aeronave, aunque algunos autores estudian también la frecuencia de los vuelos, la visibilidad del avión o el ruido que reciben los animales. Con respecto al ruido, Larkin 1996 en su revisión hizo constar que la investigación está obstaculizada por una preponderancia de pequeños, desconectados, anecdóticos o correlacionados estudios, en oposición a programas coherentes de experimentos. La comparabilidad de los estudios es complicada por la carencia de definiciones generalmente aceptadas y por las diferencias de especies.

Hay un estudio, especialmente interesante, en el que se compara la respuesta de un grupo de aves frente al sonido producido por una aeronave y a un estímulo visual, reproducidos ambos artificialmente.

5.1. RESÚMENES DE BIBLIOGRAFÍA: FAUNA Y AERONAVES

- Côté, S. D., & Festa-Bianchet, M. (2003). Mountain goat. *Montana*, 2, 3-045.

Las cabras de montaña parecen ser más sensibles a perturbaciones causadas por helicópteros que otros ungulados de terrenos abiertos como el caribú o el "bighorn sheep". (Miller and Gunn 1979; Foster and Rahe 1983; Stockwell et al. 1991, Côté 1996). Las cabras muestran respuestas abiertas al 58% de los vuelos de helicópteros dentro de 2 km (Côté 1996). Cuando los helicópteros vuelan a menos de 500m, el 85% de los vuelos producían que las cabras se movieran más de 100m o que estuvieran alerta más de 10 minutos (Côté 1996). Basándose en estas observaciones Côté recomienda evitar volar a menos de 2 km del hábitat de montaña de la cabra. Los gestores de vida silvestre deben tener en cuenta esta sensibilidad de las cabras cuando planean los censos aéreos.

- Frid, A. (2003). Dall's sheep responses to overflights by helicopter and fixed-wing aircraft. *Biological Conservation*, 110(3), 387-399.

Dall's sheep (*Ovis dalli dalli*) expuestas a vuelos de aeronaves de ala fija y helicópteros. Las aproximaciones de aviones más directas (determinados por la elevación y la distancia horizontal a la oveja) provocaban más huidas o interrumpían el descanso. El tiempo hasta volver a comer o descansar era mayor cuanto más directas eran las aproximaciones del avión. Durante aproximaciones indirectas con helicópteros las ovejas que estaban en zonas despejadas presentaban conductas de escape más acusadas que aquellas que estaban en cuevas rocosas. Las ovejas no huían si los vuelos se producían por el otro lado de la colina.

Los ungulados pueden sufrir costes energéticos cuando son molestados por ciertas actividades humanas. Estos costes pueden resultar de respuestas de conducta abiertas, como reacciones de huida, cambios de hábitat, incremento de movimiento y disminución de forrajeo y de descanso. También algunas más sutiles, como incrementos en la tasa metabólica y cardíaca.

Aunque los ungulados no sufren costes de salud sustanciales si hay perturbaciones moderadas o bajas, existen estudios que indican que si éstas son elevadas podrían reducir el éxito reproductor y potencialmente impactar en las poblaciones.

Tienen interés porque en la zona se vuela mucho por minería y porque se está incrementando el turismo de avionetas.

Se considera sobrevuelo al tiempo en que el avión está dentro de los 4km en torno a la oveja, porque es a esa distancia cuando se muestran vigilantes.

-avionetas: Cessna-206: 32 sobrevuelos.

-helicóptero: Bell 206B: 25 sobrevuelos.

Entre un sobrevuelo y otro se dejan pasar 8 horas. Cada observador en tierra controla un grupo de ovejas.

-no hacen giros bruscos ni cambios de elevación en 3 km alrededor de la oveja

- evitan accidentes topográficos que interfieran en la línea de visión.
- velocidad constante de 197 +/- 16km/h para el avión y 165+/-31km/h para el helicóptero.

Registro de comportamiento durante pruebas de helicóptero:

Observaban el comportamiento de las ovejas a más de 1 km de distancia con telescopios, prismáticos y con una grabadora anotaban los datos de unos minutos antes del sobrevuelo y hasta el final de la reacción. En grupos de hembras y jóvenes que suelen ser grandes, cuantifican la respuesta del primer individuo que responde, ya que al final todos suelen responder (la mayoría de las respuestas implicaban a más del 50% del grupo).

Para 14 grupos focales se usó la técnica de muestreo de barrido instantáneo (Martin and Bateson, 1993) para registrar la actividad de las ovejas desde 60 min antes hasta 20 min después del sobrevuelo. Los periodos entre barridos fueron:

- 15 min: desde 60 hasta 16 min antes del vuelo.
- 3 min: desde 15 a 5 min antes del vuelo.
- 1-2 min (2 min para los grupos más grandes): para los 5 min antes y después del vuelo.
- 3 min: para los 11 a 20 min después.

Durante los sobrevuelos las respuestas eran demasiado rápidas para registrarse así que se grabaron la máxima y mínima proporción respectivamente de ovejas implicadas en comportamientos antipredadores (vigilancia, andando y corriendo) y comportamientos mantenidos (comiendo y descansando). Las crías reconocían amenazas potenciales con menor rapidez que los mayores y fueron excluidos de las observaciones.

Registro de comportamiento durante pruebas de ala fija:

3 personas registran los datos desde el suelo. Recolectan sólo de las hembras adultas. Grababan registros continuos de individuos focales. Las observaciones empezaban más de 10 min antes del vuelo y seguían más de 10 min después salvo que las ovejas se perdieran por la topografía.

Para comparar la actividad antes y después del vuelo se reducen las muestras mayores a 10 min y se excluyeron las menores de 9 min.

Registro de trayectorias de vuelo y localizaciones de ovejas durante pruebas de helicóptero:

El piloto comunicaba a tierra los datos del GPS cada cierto tiempo. Las ovejas se ubicaron con mapa. Si no había GPS, se dirige al helicóptero con marcas en el suelo.

Las distancias se miden usando el centro (de media) del grupo.

Registro de trayectorias de vuelo y localizaciones de ovejas durante pruebas de ala fija:

GPS en el avión y luego transferidas a GIS.

Variables dependientes:

-Huída: proporción de grupos o individuos focales (datos de helicópteros) que corren o andan más ó 10 pasos antes de detenerse por más de 10 s para estar alerta o alimentarse frente a la proporción que se mueve 0-9 pasos. Se cuenta como paso el tranco cuando corren o cada vez que apoyan una pata delantera cuando andan. En vuelos de helicóptero las respuestas de huída suelen involucrar a todo el grupo, pero se registraron cuando al menos un miembro del grupo se movía.

-Distancia de huida: distancia máxima (m) que se mueve el centro de media del grupo antes de que al menos al 90% de las ovejas estuvieran de nuevo comiendo o descansando.

-Distancia de iniciación al vuelo: distancia horizontal (km) desde el avión a la cual el animal focal o al menos un individuo del grupo empieza a huir.

-Interrupciones de descanso. Proporción de ovejas descansando antes de la perturbación que, durante vuelo de ala fija se levantan de su posición para ponerse vigilantes o huir.

-Latencia a alimentación o descanso: Tiempo (s) entre la primera respuesta del grupo hacia el avión y hasta que el animal se queda tranquilo durante al menos 5 segundos sin interrumpir el comportamiento por andar y /o estando vigilante más de 1 min.

Variables independientes:

-distancia mínima desde la trayectoria. Longitud (km) de la línea horizontal desde la posición de la oveja antes de huir hasta su intersección perpendicular con la proyección de la trayectoria del avión. La variable está correlacionada con el ángulo de aproximación del avión. Un valor menor implica un ángulo más pequeño y una aproximación más directa.

-elevación relativa. Elevación del avión menos la elevación de las ovejas. Está geométricamente correlacionada con el ángulo de aproximación del avión.

Un menor valor implica un menor ángulo y una aproximación más directa.

-distancia a la colina rocosa: la distancia de antes del sobrevuelo entre las ovejas y las laderas de piedras o afloramientos.

-tamaño de grupo: nº de adultos de un grupo. Los jóvenes del año se excluyen porque se comportan en función de la respuesta de la madre.

-distancia entre las ovejas y la cresta más cercana que bloquea la línea de visión entre la oveja y el helicóptero.

La probabilidad de huída en respuesta a ambos tipos de aeronaves es inversamente proporcional al ángulo de aproximación del avión. Por tanto, la tasa de aproximación directa es la variable clave que determina si las molestias producidas por las aeronaves a largo plazo afectan al éxito reproductivo. Las distancias mínimas desde la trayectoria y la elevación relativa son las variables correlacionadas que los pilotos pueden controlar. Las restricciones a aeronaves pueden tratar de limitar la tasa máxima de aproximaciones directas.

- Williams, T. J. (2007). Responses of waterbirds to helicopter disturbance and fish poisoning by rotenone at Paardevlei, South Africa. *Waterbirds*, 30(3), 429-432.

Las alteraciones por aviones, especialmente las aproximaciones muy cercanas por helicópteros pueden hacer a los animales incurrir en costes energéticos como resultado de conductas de huida o reducción del forrajeo o por costes más sutiles como el incremento de la frecuencia cardiaca o la tasa metabólica.

Metodología:

Observan a las aves del lago desde 3 h antes, 5 h durante y 2 h después del vuelo.

Se registraron 302 aves acuáticas de 20 sps antes del vuelo: pelícanos, cormoranes, gansos etc.

Se registraron 404 aves de 17 sps en las 2 h posteriores al vuelo.

El helicóptero, de 2 toneladas volaba bajo y haciendo círculos a unos 15-20m de altura.

La reacción más común de las aves fue moverse fuera de su línea de visión sin pánico, excepto si el helicóptero volaba directamente hacia ellas. Los pelícanos se agrupaban. Los gansos egipcios mostraron la respuesta más estresada. Otros, como los cormoranes, se sumergían y salían cuando el helicóptero se había ido.

Un pigargo vocinglero sobrevoló después la zona y causó más pánico en las aves que el helicóptero.

Factores que afectan a cómo las aves reaccionan a las perturbaciones de aeronaves:

-los niveles generales de perturbaciones humanas en general en la localidad en cuestión.

-si las aves están o no criando.

-si las aves están cerca de su elemento de escape preferido.

-diferencias específicas de la especie, como el tamaño corporal.

En los lugares más remotos las aves huyen a una mayor distancia de la aeronave.

Las aves criando sufren más estrés, pero aguantan más tiempo sin huir que las que no están criando.

Las aves acuáticas huyen antes cuanto más lejos están del agua.

Las aves como los chorlitos, avefrías y "wagtails" se veían menos afectadas, porque quizá no identifican que algo de ese tamaño pueda ser un predador. Sin embargo, pelícanos, gansos y cormoranes puede que se sientan más como una presa de ese objeto.

Las aves se acostumbran rápido, y el impacto se consideró insignificante.

Las aves se veían nerviosas tras el paso del helicóptero, aunque como ya habían comido por la mañana, no se cree que ese acortamiento del periodo de alimentación tuviera mucha importancia.

- Blackwell, B. F., & Bernhardt, G. E. (2004). Efficacy of aircraft landing lights in stimulating avoidance behavior in birds. *The Journal of wildlife management*, 68(3), 725-732.

Las colisiones entre aves y aviones producen muchas bajas en las poblaciones y grandes pérdidas y riesgos para las aeronaves.

El equipo realizó una serie de experimentos para estudiar el efecto de las luces de aterrizaje en modalidad de luz blanca con pulsos y longitud de onda específica con aves en cautividad y no observaron respuestas significativamente distintas a las producidas con luces fijas (no pulsos) o incluso sin luces. (salvo en un caso con una especie que no salió significativo).

- Efroymsen, R. A., & Suter II, G. W. (2001). Ecological risk assessment framework for low-altitude aircraft overflights: II. Estimating effects on wildlife. *Risk Analysis*, 21(2), 263-274.

Se desarrolla un marco de trabajo para la evaluación del riesgo ecológico de sobrevuelos de aeronaves, con especial énfasis en aplicaciones militares. El marco de trabajo indica los efectos del sonido, estresantes visuales y la colisión sobre la abundancia y éxito reproductivo para dos tipos de especies: ungulados y pinnípedos. Muchos factores complican el análisis. Los estudios previos no han asociado los sobrevuelos a medidas cuantitativas, de modo que no existen relaciones consistentes entre la exposición al sobrevuelo y niveles de las respuestas de las poblaciones. La mayoría de los efectos se han relacionado con las molestias del ruido, mediciones de los niveles de población: tasas de entrega de presas, reocupación del nido y abundancia.

Aunque también se puedan identificar algunos posibles efectos sobre las plantas (movimientos de aire por los motores, y producción de calor por los despegues), se considera que producen poco impacto en la vida silvestre. Otros efectos indirectos como los posibles cambios en las poblaciones de presas para los predadores no están presentes debido a la gran incertidumbre.

La abundancia y la producción son las primeras variables que se evalúan en impacto ambiental, si bien los estudios de cambios de comportamiento tienen un especial interés para mamíferos marinos y especies amenazadas. Hay pocas evidencias que vinculen las respuestas de huida a la abundancia o reproducción, lo cual supone un vacío importante en los análisis de efectos de sobrevuelos.

Numerosos estudios de cambios de comportamiento frente a sobrevuelos a baja altitud han generado unos umbrales empíricos. En el lenguaje de evaluación de impacto, estos

umbrales se denominan LOAEL (Lowest Observed Adverse Effects Level), (Mínimo nivel de efecto adverso observado).

Los agentes principales para los que existen umbrales cuantitativos calculados son el sonido, y sonido y estresantes visuales, sin embargo, lo que más se mide es la distancia, que suele ser mejor predictor de la respuesta que el tipo de avión o el sonido.

Table I. Mechanisms of Action of Stressors Associated with Fixed- and Rotary-Wing Low-Altitude Overflights

Stressor	Mechanism of action
Sound	Alarm or avoidance Alteration of auditory threshold ^a Impaired vocal development in young due to impaired hearing ^a Masking of auditory signals ^a Interference with echolocation ^a Replication of natural sound, triggering behavior (e.g., emergence from hibernation)
Visual image of aircraft	Alarm or avoidance Attack behavior
Physical aircraft	Collision; direct impact

^a Speculative only. Not a demonstrated mechanism of action of sound levels associated with subsonic aircraft overflights.

Table II. Thresholds for Principal Assessment Endpoint Entities Exposed to Sound and Visual Stressors from Military Aircraft Overflights

Endpoint entity	Dominant response	Threshold exposure metric	No. of thresholds ^a	Conservative estimate of thresholds ^b	No. of species or distinct subspecies	Occurrence of habituation to overflights	Thresholds related to military fixed-wing aircraft	Thresholds related to rotary-wing aircraft
Raptor	Flushing from nest	Distance	18	340 m	9	Yes	8	10
Waterfowl	Flight	Distance	10	15 km	ca. 10	Sometimes	0	8
Ungulate	Movement of location or startle	Distance	17	420 m	9	Yes	2	12
Small mammal	Various hearing or other physiological, movement, reproduction	Sound level	6	110 dBA ^c	ca. 7	Unknown	2	0
Reptile/amphibian	Acoustic response; emergence; decrease in activity	Sound level	4	95 dBA	4	Possible	1	0
Pinniped	Rushing into water	Distance	17	1,150 m	5	Possible	2	9
Cetacean/sirenian	Change in course, dive, or blowing frequency	Distance	9	670 m	5	Unknown	0	4

^a Endpoint/aircraft type/response combinations (often more than one per study) from which distributions of effects levels may be plotted.

^b 90th percentile of slant distances or 10th percentile of sound levels; lowest sound threshold or highest distance threshold, if less than 10 thresholds are available.

^c Highly uncertain because of different sources and durations of sound and frequencies of sound events.

Fig. 1. Distribution of slant-distance thresholds for behavioral effects on pinnipeds (seals, sea lions, walruses) from various aircraft. At a slant-distance of 1,000 m, 25% of hauled-out groups of pinnipeds are expected to be affected by aircraft overflights. F, R, and U indicate that effects are due to fixed-wing, rotary-wing, and unknown aircraft, respectively.

Los asesores deben usar LOAEL o NOAEL (No observed adverse effects level) específicos para cada especie siempre que sea posible y si hay datos obtenidos cerca de las instalaciones en cuestión, usarlos de forma prioritaria.

Si no hay umbrales para una especie en concreto, entonces puede usarse la reacción de otras especies cercanas ante el estímulo en concreto de forma más o menos conservadora.

Se resalta que hay un vacío de información que debe ser cubierto por estudios encaminados a:

- Estudios directos de los efectos de los sobrevuelos militares sobre la abundancia y productividad.

- estudios adicionales que relacionen los cambios en el comportamiento con los cambios en abundancia y productividad.

Dado que faltan estudios sobre estas cuestiones, para predecir los efectos de los sobrevuelos se utilizan modelos cualitativos:

Fig. 2. Diagram illustrating the relationship between the direct mechanisms of action of the sound and visual stressors from aircraft overflights and population-level effects on ungulates (hoofed mammals). Each arrow signifies a probability (that is assumed to be less than one) or function. Most of these relationships have not been quantified, and factors such as season or current activity of an individual may contribute to the relationship.

Efectos ecológicos:

Ungulados: el LOAEL (umbral) de distancia va de 30 a 1500m. el 10% de los grupos de ungulados cambiaban de comportamiento a partir de 420m. El sonido produce respuesta en un rango de 75 a 113 dBA.

En lugares abiertos, la distancia de ataque del avión es mejor indicador, ya que los animales ven las aeronaves, mientras que en hábitats cerrados, como bosques, el sonido es mejor indicador del impacto.

Fig. 3. Distribution of slant-distance thresholds for behavioral effects on ungulates (hoofed mammals) from various aircraft. F and R indicate that effects are due to fixed- and rotary-wing aircraft, respectively.

La estación del año es también un factor del que depende el impacto de los sobrevuelos. En caribúes se demostró que las respuestas de las hembras eran más fuertes durante el postparto, intermedias durante la estación de los insectos y más bajas al final del invierno.

Pinnípedos:

Los LOAEL son variables, entre 150 y 2000m, que cambian en función de si el campo visual del animal está obstaculizado por acantilados, rocas etc. La reacción implica generalmente que se sumerjan, por lo que no afecta a su alimentación.

A veces se han producido estampidas, que pueden conllevar mortalidad o aumento de la tasa de abandono de las crías. Aunque la mayoría de los pinnípedos parece que tiende a acostumbrarse, algunos pueden exhibir respuestas incrementadas con exposiciones repetidas. Los datos son demasiado escasos para sacar conclusiones.

Table III. A Summary of a Hypothetical Risk Characterization for the Red-Tailed Hawk Population Exposed to Sound Associated with [Name of New, Nighttime, Fixed-wing Overflight Training Program] at [Name of Installation]

Evidence	Result	Confidence in behavioral effect	Confidence in population-level effect ^a	Explanation
Biological survey	+	NA	Low	Surveys indicate that the number of red-tailed hawks nesting at the installation and the adjacent national forest has decreased in the past 2 years since the overflight training program has been in existence.
Slant-distance/raptor behavior relationship	+	Moderate	Low	The minimum slant distance between overflights and birds is equivalent to the 80th percentile of slant-distance thresholds associated with raptors flushing from the nest in daylight. Most data are from rotary-wing aircraft.
Sound level/raptor behavior relationship	-	Moderate	Low	The sound levels at nest level that are predicted by Routemap software are lower than the minimum threshold sound level from overflights that is associated with raptors flushing from the nest.
		Moderate	Low	The sound levels measured at three nests are lower than the minimum threshold sound level from overflights that is associated with raptors flushing from the nest.
		Moderate	Low	Comparable sound levels from nighttime artillery testing at a neighboring base never elicit a flush response by red-tailed hawks. Higher sound levels from artillery elicit a response during the day but not at night.
Weight of evidence	-			The weight of evidence suggests that the new nighttime training program is probably not responsible for raptors flushing from nests. No direct evidence indicates effects of sound on abundance or production of hawks at the site. To lead to effects on abundance and production, flushing birds would have to miss feedings, abandon nests, etc. Sound from fixed-wing aircraft does not appear to be responsible for the decrease in the red-tailed hawk population.

^a Level of confidence in population-level effect is lower than level of confidence in behavioral effect.

- **Harris, C. M. (2005). Aircraft operations near concentrations of birds in Antarctica: the development of practical guidelines. *Biological Conservation*, 125(3), 309-322.**

Las aeronaves (aviones y helicópteros) son el modo más sencillo y más común para acceder a la Antártida. Se han producido algunos incidentes en los que los aterrizajes han causado estampidas de aves, concretamente pingüinos, registrándose varias muertes por asfixia. Es necesario establecer algunas pautas básicas, simples y fáciles de aplicar, que eviten en lo posible el efecto del tráfico aéreo sobre las aves de la zona.

Table 1
Factors influencing the interaction of aircraft and birds and the potential magnitude of impact

Source (aircraft)	Spatial and temporal context	Receptor (birds)
Type – fixed wing, rotor, non-motorised Engines/rotors – number, type, size	Terrestrial, marine, or air Surface – boulder, sand/gravel, ice, snow, water	Species – sensitivity, flight capability Behaviour – response instinct (fight or flee), stress threshold, flight and movement patterns, flocking, time budget for different forms of activity, propensity to habituation
Shape/colour – size, wingspan, orientation Proximity – vertical, horizontal, and slant distance	Terrain – rugged, slope, open, enclosed (echo) Weather – clear, cloud, rain, snow, wind (speed and direction)	Exposure history – ‘experience’ Energy budget changes
Form of action – ascending, descending, cruising, turning, accelerating, decelerating Direction of movement – approaching, departing, oblique	Visibility – terrain, weather, time of day Predators – proximity, numbers, disposition	Age Stage of reproductive cycle
Speed – air, ground Sound – frequency (kHz) and magnitude Vibration	Humans – proximity, numbers, activities Exposure – duration, frequency Timing – day, season, year	Colony numbers and density Population abundance/rarity

La US FAA estableció 610m (2000ft) AGL (above ground level) como altitud mínima para sobrevolar zonas protegidas por respeto a los valores medioambientales. Varias entidades han regulado los vuelos rutinarios o turísticos, prohibiendo los acercamientos innecesarios a las focas, o a los pingüinos. Se ha prohibido sobrevolar las colonias, se ha establecido aterrizar a un mínimo de 250m en lugar de a 70m, que era lo anterior, y se han restringido los vuelos en temporada reproductora, se recomienda aterrizar a sotavento de las aves para evitar el exceso de ruido.

Table 2
 Examples of guidelines adopted for aircraft operations in the Antarctic/sub-Antarctic

Year	Originator	Location	Aircraft type	Number of engines	Minimum distance (m)	
					Vertical	Horizontal
1963	US/NZ	Cape Royds	Helicopter	Ns	ns	250
1964	Treaty Parties	Antarctica – agreed measures	Helicopter	Ns	200	200
1983	New Zealand	Campbell Island	Helicopter	Ns	200	200
1984	New Zealand	Snares Island	Helicopter	ns	OP ^a	ns
1991	Treaty Parties	Antarctica – Environmental protocol	All	All	ns	ns
1992	Treaty Parties	Taylor Rookery (ASP-101)	Helicopter	ns	OP	500 (350 ^b)
1992	Treaty Parties	Rookery Islands (ASP-102)	Helicopter	ns	500	<500 ^c
1992	Treaty Parties	Ardey and Odber Islands (ASP-103)	Helicopter	ns	500	<500 ^d
1993	South Africa	Gough Island	Helicopter	ns	ns	200 ^e
1994	South Africa	Sub-Antarctic Islands	Fixed-wing	All	1000 ^f	5000
1995	Australia (AFIM)	Antarctica	All	All	200	200
1995	Australia (AFIM)	Antarctica (additional guidelines)	Helicopter	1	500	1000
			Helicopter	2	1000	1000
1995	Australia	Heard Island and Macquarie Island	Helicopter	1	500	1000
			Helicopter	2	1000	1000
1995	France (AFIM)	Dumont D'Urville	All	All	250	ns
1995	UK (AFIM)	Signy Island	All	All	'low' OP	ns
1997	Treaty Parties	Beaufort Island (ASP-105)	Helicopter	1 or 2	750	250
			Fixed-wing	All	300	250
1999	Treaty Parties	Svarthamaren (ASP-142)	Helicopter	1 or 2	OP	500 (350 ^b)
1999	Finland, Norway, Sweden	Antarctica (recent published guidelines)	All	All	2000	2000 ^h
2000	UK	South Georgia	Helicopter	1 or 2	OP ⁱ	1000
2000	Australia	Antarctica (recent published guidelines)	Helicopter	1	750	750
			Helicopter	2	1500	1500
2002	US	Antarctica ^j	Helicopter	1	750	750
			Helicopter	2	1000	1000
			Fixed-wing	1-2	450	450
			Fixed-wing	4	1000	1000
2002	Germany	Antarctica ^k	Helicopter	2	1000	1000
			Fixed-wing	2	450	450
2002	IAATO ^l (Quark Expeditions)	Antarctica	Helicopter	1 or 2	OP	750/1500 ^m

Key: OP – overflight prohibited, ns – not specified.

^a Prohibited within the Oct–Apr breeding season, otherwise allowed for essential purposes.

^b Distance of recommended landing site from traditional breeding area of emperor penguins.

^c Provided it can be demonstrated disturbance will be minimal.

^d Can land less than 500 m from colony provided it can be demonstrated disturbance will be minimal, but all overflight must be no less than a horizontal distance of 500 m from the colony. Preferred landing site on Ardey Island <100 m from petrel colony.

^e Refers to landings, with distances for overflight not specified.

^f Reducing to 500 m vertical and 2000 m horizontal for air drop passes, and less for the drop itself (recommendations by Cooper et al., 1994; applying at Marion Island).

^g The text of the management plan recommends landings at least 500 m from the boundary, although the designated helicopter landing site is shown on the plan map as 350 m from the boundary and bird breeding areas.

^h When aircraft are to be used closer than the minimum stipulated, this should be outside of the breeding/weaning period (Modig et al., 1999).

ⁱ Prohibited over all king penguin breeding colonies at all times; specific other areas prohibited at breeding times; 1000 m vertical limit over areas where overflight is permitted.

^j The US used the interim guidelines proposed in IP-39 (United Kingdom, 2001) to guide access policies in revised management plans for protected areas.

^k Germany followed the interim guidelines proposed in IP-39 (United Kingdom, 2001) as they are applicable to their operations.

^l International Association of Antarctica Tour Operators. Guidelines in use supplied by Quark Expeditions.

^m Helicopters must not fly <750 m in altitude laterally to each side of wildlife concentrations, and helicopter landing sites must be >1500 m from concentrations. The term 'concentration' is not defined in the guidelines.

Table 3
Distance at which 'disturbance' was apparent in Antarctic birds in experimental flight observations

Study	Aircraft Type, No. of engines	Species	Distance at which 'disturbance' was observed					
			Vertical (m)			Horizontal (m)		
			Behavioural response ^a			Behavioural response ^a		
			Minor	Moderate	Major	Minor	Moderate	Major
<i>Helicopter</i>								
Sladen and Leresche (1970)	Bell LH-34, 2	<i>Pygoscelis adeliae</i>	914	457	300	N	N	183
Taylor et al. (1990)	ns	<i>Pygoscelis adeliae</i>	610	N	N	N	N	N
Culik et al. (1990) ^b	Sea King, 2	<i>Pygoscelis adeliae</i>	N	N	50	<1500	N	200-1500 ^d
Wilson et al., 1991	Super Puma AS332, 2	<i>Pygoscelis adeliae</i>	50 m constant ^c			600-1500 ^d	ns	400-1250 ^d
Cooper et al., 1994	Super Puma AS332, 2	<i>Aptenodytes patagonicus</i>	ns			500	N	N
Giese et al., 1999	Sikorsky S-76, 2	<i>Aptenodytes forsteri</i>	1000 m constant ^c			Mostly minor; distances ns		
Stone and Shears (personal communication, 2003)	Westland Lynx, 2	<i>Aptenodytes patagonicus</i>	1768	N	N	ns	N	N
<i>Fixed-wing</i>								
Wilson et al., 1991	Twin Otter DHC-6, 2	<i>Pygoscelis adeliae</i>	80 m constant ^c			1000-600 ^d	500	N
Kooymann and Mullins, 1990	Hercules C-130, 4	<i>Pygoscelis adeliae</i>	1500	N	N	N	N	N
Wilson et al. 1991	Hercules C-130, 4	<i>Pygoscelis adeliae</i>	50 m constant ^c			1100-2500 ^d	500-2300	350
Cooper et al., 1994	Hercules C-130, 4	<i>Aptenodytes patagonicus</i>	100-300 m ^c			ns	ns	<500
Cooper et al., 1994	Hercules C-130, 4	<i>Diomedea exulans</i>	'low level', presumed overhead			N	N	N

Key: A - *Aptenodytes*, N - Response at this level not observed, ns - not specified.

^a The strengths of behavioural response recorded in the different studies are not directly comparable, and this classification into 'Minor', 'Moderate' and 'Major' is intended as a general guide. *Minor* is taken as the distance at which birds first showed visible reactions (e.g., neck craning, wing-flapping), *Moderate* where a large proportion of birds (30-70%) began more vigorous displays or moving away, while *Major* is where more than 70% of birds began moving away, or many began running or panicked. For specific explanations of the reactions of the birds the reader is referred to the papers referenced.

^b This study focused on measuring heart rates, not behaviour with distance: only behavioural observations are included here.

^c The reaction of the birds was noted for constant flying heights, with varying horizontal distance: the reactions are therefore presented only in horizontal distance columns.

^d Where two distances are given, the first refers to the approach distance at which disturbance was observed to cause this reaction, while the second figure is that at which the reaction ceased as the aircraft receded.

Pfeiffer et al (2003) midieron los niveles de excreción de una hormona glucocorticoide en "skuas" como indicador de stress que podría ser derivado de de operaciones aéreas en las cercanías. Aunque observaron que las aves no reproductoras salían volando cuando los aviones se aproximaban a menos de 200m, los resultados de hormonas no indicaron cambios en el stress ni en reproductoras ni en no reproductoras, aunque los resultados eran preliminares y pretenden continuar con su investigación.

Sladen y Leresche (1970) observaron el comportamiento de los pingüinos de Adelie frente a helicópteros y determinaron que una altura de 610m (2000ft) debía ser la mínima para no perturbarles, aunque incluso a esta altura se observaba una cierta reacción. Observaron también que los sobrevuelos de aviones de ala fija tenían menos efectos volando a igual altura.

Culik et al (1990) observaron que las aproximaciones de helicópteros de 300-400m a colonias de pingüinos de Adelie producían notable respuesta de comportamiento, como salir corriendo. En temporada reproductora, actividades de helicópteros a 1500m producían respuestas de estampidas de pánico. Además, la frecuencia cardiaca se monitorizó en algunos adultos, detectándose que a una distancia de 20m era la máxima medida, aunque los datos no son estadísticamente significativos porque la muestra era muy pequeña y algunos autores lo discutieron porque la manipulación de los animales podía sesgar el resultado.

Wilson et al. (1991) estudiaron una repuesta graduada de los pingüinos frente a un avión Hércules C-130 y una "Twin" nutria. A 1000m se detectaron respuestas iniciales, pero a 500m sólo la mitad de las aves se movieron en el caso de la nutria mientras que todas se

movieron en el caso del avión. El Hércules provocó que el 75% de las aves "toboganearan" a 350m mientras que sólo lo hicieron el 10% cuando fue la nutria. Además, las aves volvieron a la normalidad cuando la nutria se retrajo a 600m mientras que esto no sucedió en el Hércules hasta que estuvo a 2.300m. En un sobrevuelo de un helicóptero Super Puma las reacciones comenzaron a 600m y la normalidad se recuperó a 1500m.

Ellos también observaron en aves en nido con pollos que la tasa cardiaca crecía de 83.4 latidos/min a 286 bpm cuando un helicóptero operaba en un radio de 25m, aunque las aves no se movían del nido y su respuesta sólo consistía en movimientos de cabeza. La tasa cardiaca decrecía si el estímulo se mantenía en el tiempo. El nº de nidos activos se redujo un 8% en 3 días implicando que cierta mortalidad sería atribuible a las molestias de los vuelos. Sin embargo, es difícil determinar cuántos nidos se hubieran abandonado sin la perturbación de la aeronave.

Giese y Riddle (1999) observaron los pollos de pingüino emperador expuestos a dos vuelos de un Sikorsky s76, un helicóptero bimotor a 1000m. Los pollos se mostraban más vigilantes cuando se acercaba el helicóptero y un 70% andaban o corrían, generalmente menos de 10m hacia otros pollos. La mayoría mostraban "flipper-flapping" (aleteo?) que se observaba rara vez en ausencia de aeronaves. Aunque los efectos se consideraron transitorios, los autores recomendaron que las aeronaves volaran a 1500m en época de cría.

Stone y Shears (pc 2003) realizaron observaciones de uan colonia de pingüinos rey (*Aptenodytes patagonicus*) expuestos a 17 sobrevuelos de un helicóptero bimotor en la bahía antártica, de 1768 a 230 m de altura durante 8 días. Los resultados muestran que todas las aves de la colonia exhibían un incremento significativo en los patrones de comportamiento de estrés, expresado como un gran número de aves moviéndose sobre la colonia y precipitando un mayor número de encuentros agresivos territoriales entre los individuos. Los que no estaban incubando mostraban un incremento del comportamiento de estrés al reducirse la altura de vuelo, mientras que los que estaban incubando, no. Aparentemente, las aves se fueron habituando a medida que pasaban los días. Contrariamente a los esperado, no se observó relación significativa entre los niveles de ruido del helicóptero y la proporción de adultos mostrando conducta de estrés, lo cual hizo pensar a los autores, que el estímulo visual es más importante para las aves que el nivel de ruido, quizás por la asociación con predadores aéreos naturales.

En la figura 3 se muestra una guía de respuestas comportamentales, combinando respuestas inmediatas con efectos a largo plazo sobre las poblaciones. La interpretación de la magnitud del impacto debe hacerse valorando aspectos espaciales y temporales, como el número, proporción de aves afectadas. Es importante destacar que resultados como declives de población o éxito reproductor o estado de salud pueden no ser demostrados mediante respuestas específicas de comportamiento ni atribuirse fácilmente a una fuente de impacto.

Muchas especies experimentan fluctuaciones naturales en estas variables y puede ser complicado distinguir las naturales con las inducidas por el hombre.

Disturbance Scale	Detection	Distraction Disquiet	Discomfort	Distress	Decline Damage Disease	Death
Behavioural Response / Outcome	Source of disturbance perceived but minimal reaction eg. head turning	Change to usual patterns of calling / displays / stances	Active vigilance, more vigorous displays, some birds (<50%) walking / taking flight	Panic reactions, aggressive defence / attack, many birds walking / taking flight (>50%) , or >5% running	Deterioration in health or reproductive performance, physical injury, population decline	Mortality: Direct – eg. collision with source Indirect – eg. increased predation, starvation
Likely Magnitude of Impact	Minor		Moderate		Major	

Fig. 3. Disturbance scale and likely impact magnitude – the “D-scale”.

En la siguiente tabla se muestra una guía para tratar de minimizar el impacto de las aeronaves sobre la fauna.

Table 5

Suggested additional guidance to pilots operating aircraft close to concentrations of birds in Antarctica (after Australian Antarctic Division, 2002; Modig et al., 1999)

Location of aircraft operations

- Where practical, avoid overflying concentrations of birds
- Concentrations of birds are most likely to be found in coastal areas. When operating in coastal areas, keep above the minimum vertical and horizontal separation distances given in these guidelines where possible
- Minimise the time spent overflying coastal areas. If practical, cross the coast at 90° rather than flying along the coastline
- Aircraft landings should be as far away as practical from concentrations of birds. Do not land within the horizontal separation distances given in these guidelines, except in emergency situations or in accordance with a permit issued by an appropriate national authority
- Where practical, landings near to concentrations of birds should be downwind and/or behind a prominent physical barrier (e.g., hill) to minimise disturbance
- Avoid Antarctic Specially Protected Areas (ASPAs), unless authorised by a permit issued by an appropriate national authority to overfly and/or land. For many ASPAs there are specific controls on aircraft operations, which are set out in the relevant Management Plans
- Follow aircraft flight heights, preferred flight paths and approach paths contained in the Antarctic Flight Information Manual (AFIM), in station aircraft operation manuals and on relevant charts and maps
- Avoid steep banking turns in flight as this significantly increases the amount of noise generated

Timing of aircraft operations

- Most Antarctic birds breed at coastal locations between October and April. When planning aircraft operations near bird concentrations, consider undertaking flights outside of the main breeding season
- Where aircraft operations are necessary close to concentrations of birds, then the duration of flights should be the minimum necessary
- To minimise bird strikes, especially in coastal areas, avoid flying after dark between October and April. Prions and petrels are active at night when breeding, and are attracted by lights
- Aircraft operations should be delayed or cancelled if weather conditions (e.g., cloud base, winds) are such that the suggested minimum vertical and horizontal separation distances given in these guidelines cannot be maintained

- **Brown, A. L. (1990). Measuring the effect of aircraft noise on sea birds. Environment international, 16(4-6), 587-592.**

Describe un procedimiento por el cual se expone a las aves marinas a un estímulo acústico que simula sobrevuelos de aeronaves intentando cuantificar la respuesta de las aves salvajes al ruido. El experimento, realizado en la Gran Barrera Coralina de Australia, trata de presentar a las aves sonidos de aeronaves pregrabados con picos de niveles desde 65 a 95 dB (A) para colonias de nidificación de aves marinas. Las respuestas se grabaron en video y luego

se analizaron para puntuar las reacciones de comportamiento de cada ave. Como resultado de estas pruebas, para una especie *Sterna bergii*, indican que la máxima respuesta observada, preparándose para volar o llegando a volar, se deben a exposiciones mayores de 85 dB (A). Una exploración del comportamiento muestra que el giro de cabeza fue la menor respuesta, y esta o algo más intensa, se observó en casi todas las aves a todos los niveles de exposición. Sin embargo, una respuesta intermedia, un comportamiento de alerta, demostró una fuerte relación positiva cuando aumenta la exposición. Aunque los experimentos han proporcionado buen control sobre la simulación del ruido de avión, observaciones preliminares frente a un globo aerostático, señalan que los estímulos visuales son tan importantes como los efectos del ruido.

Fig. 3. Mean proportions of the Crested Tern colonies exhibiting different behavioural responses to the aircraft noise stimuli.

- Maier, J. A., White, R. G., Murphy, S. M., & Smith, M. D. (2001). Effects of overflights by jet aircraft on activity, movements, habitat and terrain use of caribou. ALIS.

Marcan caribúes con Animal Noise Monitors, collares de unos 350g que registran el ruido y los movimientos del animal, así como la posición mediante gps y collares de radio y sensor de actividad. Estudian un grupo marcado y otro grupo control no expuesto a los sobrevuelos.

Observan que los sujetos a sobrevuelos a final de invierno interrumpen los episodios de descanso y por tanto tienen más periodos de descanso que los otros, en otras épocas muestran más actividad, se mueven más lejos y usan terrenos más elevados. Se concluye que las hembras con jóvenes exhiben la respuesta más acusada, así que en esta época de partos y

postparto conviene restringir la actividad, así como en la parte más fresca del día durante la estación de los insectos (¿?) porque es un momento de alimentación crítico en este periodo.

- Tracey, J. P., & Fleming, P. J. (2007). Behavioural responses of feral goats (*Capra hircus*) to helicopters. *Applied Animal Behaviour Science*, 108(1-2), 114-128.

Investigaron las respuestas comportamentales de cabras libres a los helicópteros. Hicieron 748 observaciones de grupos de cabras desde tierra durante 34 vuelos de helicóptero. Las cabras normalmente estaban alerta (44%) y en 31% se movieron (hasta 1.5km) en respuesta al estímulo, aunque ninguna resultó herida ni muerta. Los resultados indican que los efectos a largo plazo sobre la ecología de estas poblaciones son mínimos, pero los cambios en el comportamiento a corto plazo deben tenerse en cuenta.

- Goudie, R. I. (2006). Multivariate behavioural response of harlequin ducks to aircraft disturbance in Labrador. *Environmental Conservation*, 33(1), 28-35.

Se cuantifican los efectos de sobrevuelos de aeronaves en el comportamiento de los patos Harlequín (*Histrionicus histrionicus*) criando en el Labrador Central en 2000-2002.

5.2. RESÚMENES DE BIBLIOGRAFÍA: FAUNA Y RUIDO

- Oppenman, S. Overflights and National Parks. Terra borealis, effects of noise on wildlife. Conference proceedings, august 2000. Institute for environmental monitoring and research, no 2.

Existen leyes que regulan al tráfico aéreo sobre los parques nacionales. El sonido de la naturaleza forma parte del patrimonio de las áreas protegidas y es competencia de los parques restringir las molestias para la fauna y los visitantes que puedan ser producidas por el sonido de las aeronaves. Esta reflexión ha servido para revisar otras fuentes de ruido, como máquinas de mantenimiento, tráfico de los trabajadores del parque etc. Lo fundamental es que los visitantes disfruten de una visita tranquila y pacífica. Aunque faltan estudios exhaustivos, los que existen indican que ciertas especies salvajes pueden verse afectadas por el ruido mecánico.

- Brown, L. Overview of research on the effects of noise on wildlife. Conference proceedings, august 2000. Institute for environmental monitoring and research, no 2.

Se sabe que existe la necesidad de evaluar la influencia del ruido en los animales, pero ha habido relativamente poca investigación al respecto, y hay escasas evidencias científicas.

En humanos se ha estudiado bastante en el s. XX y se sabe que perjudica al oído a altos niveles, al sueño, a la comunicación, actividades mentales y al bienestar, reconociéndose como un factor de estrés. Por el contrario, el efecto del ruido como agente estresante en fauna ha recibido poca atención. (Radle, 1998). Es necesario investigar más para determinar los niveles seguros para las tareas de gestión de los espacios, protegerlos y sostener la producción animal.

La mayoría de los estudios se basan en el impacto de aviación civil y militar, especialmente vuelos a baja altura, helicópteros y bombas sónicas, aunque también hay un grupo de estudios basados en la exploración y explotación de recursos minerales incluyendo actividades sísmicas y mineras. Se incrementan también los sobrevuelos turísticos, avistamiento de cetáceos, zonas naturales inaccesibles y actividades en avioneta para la obtención de datos científicos y manejo de espacios.

También se ha estudiado el efecto de vehículos motorizados y el efecto de ruido provocado a propósito para ahuyentar a los animales salvajes en determinados contextos (aeropuertos...).

Mucha de esta literatura está descoordinada o es relativa a evaluación de impacto de determinados proyectos militares o de desarrollo. Larkin 1996 en su revisión hizo constar que la investigación está obstaculizada por una preponderancia de pequeños, desconectados, anecdóticos o correlacionados estudios, en oposición a programas coherentes de experimentos.

La comparabilidad de los estudios es complicada por la carencia de definiciones generalmente aceptadas y por las diferencias de especies.

El ruido afecta a la fauna salvaje en: comunicación, detección de predadores, emparejamiento, búsqueda de alimento, orientación...el ruido puede enmascarar las señales acústicas naturales y perjudicar cualquiera de estas funciones. Para averiguar si esto puede suceder se necesita información de las capacidades auditivas de las especies, buenos detalles del espectro de frecuencias, el nivel y variación temporal del ruido intruso y del natural y medidas fiables del ruido de fondo en el que el ruido se superpone. Esto normalmente se desconoce.

Aparte del efecto como posible enmascarante, se puede postular que el ruido es un factor de estrés, especialmente cuando los animales no pueden huir o cuando su hábitat entero está conquistado por ese ruido.

Los efectos del ruido en la fauna silvestre se miden de dos formas: observación de efectos específicos comportamentales o fisiológicos. Los comportamentales se evalúan midiendo respuestas, como pasos que el animal da en su huída, señales de alarma como movimiento de las alas, abandonos de nido o de jóvenes, escape, pánico o actitudes de evitar ciertas áreas. A veces las respuestas se miden por grupos o bandos que huyen. Hay medidas más sutiles, como movimientos de cabeza, pequeños movimientos o que dejen de alimentarse, que requiere registrar comportamientos individuales, a menudo mediante grabación en vídeo.

Recientemente se han hecho estudios fisiológicos de incremento de frecuencia cardiaca, cambios en metabolismo, temperatura y balance de hormonas. Muchos son estudios invasivos, en los que se requiere capturar y soltar con fuertes efectos experimentales, aunque la instrumentación moderna permite medir a distancia variables como la tasa cardiaca usando dispositivos acoplados a los individuos o bajo los huevos del ave.

La investigación de los efectos del ruido en fauna silvestre debe realizarse en un marco teórico de la ecología de las perturbaciones a la fauna. Este marco incorpora varios modelos ecológicos existentes para conceptos como la tolerancia, rango, nicho, hábitat y estrategias para proporcionar una base rigurosa. Hay que definir cómo las características complejas del ruido alteran el hábitat a los organismos y para encontrar el nivel de ruido seguro, además de la intensidad hay que ver el tipo, frecuencia espectral, nº de exposiciones, combinación con estímulos visuales etc y caracterizar también la especie en cuestión.

Los estudios que caractericen la base de ruido natural serían también una contribución interesante a esta línea de trabajo.

Existen en la actualidad dispositivos que podrían acoplarse a los animales para medir la exposición directa de los mismos al ruido, en vez de inferir desde lejos.

Los estudios de campo controlando y midiendo el estímulo son difíciles, por eso son escasos, pero son los más interesantes ya que permiten definir la "dosis" segura de exposición.

Tanto estos últimos como los experimentos más convencionales de observaciones de campo, hay que repetirlos varias veces para estudiar la habituación al ruido.

- Brown, A. L. (2001). The response of sea birds to simulated acoustic and visual aircraft stimuli. Terra Borealis, 2, 56-59.

Experimentos encaminados a evaluar la respuesta de las aves marinas a los sobrevuelos de helicópteros y diferenciar el estímulo visual del acústico en sobrevuelos de aeronaves. Parece que el estímulo visual es mucho más importante que el acústico.

El autor previamente había presentado las respuestas de *Sterna bergii* a estímulos acústicos simulando vuelos de aviones, presentando grabaciones de ruido de aviones de 65dB (A) a 95dB(A) a colonias nidificantes en el Gran Arrecife de Coral de Australia. Los resultados indicaron que las máximas respuestas de prepararse para volar o escapar se registraron a niveles de exposición mayores de 85 dB (A).

Trabaja con una colonia de *Sterna bergii* desde un hide a 15-20m donde maneja el estímulo y graba las respuestas. El estímulo acústico consiste en una grabación de un helicóptero Kiowa simulando actividad turística (aproximación, descenso, pausa en el suelo y despegue) en seis ocasiones, de 70 a 95 dB en incrementos de 5 dB (A) y duran 80-90s. Se emiten desde un altavoz, y no hay aves entre el mismo y las aves objeto de estudio. Se hacen 5 réplicas y un control a lo largo de 4 días, separadas por un mínimo de 4h y la mayoría por 24h. Los tratamientos individuales se separan por al menos 10min.

El estímulo visual es un blanco colgado de un alambre que se fija desde un poste a 12 m de altura y cae al suelo a 60m de distancia de la colonia entre arbustos. Usan cuatro blancos. De entre 280 y 948mm de envergadura. La colonia se somete a nueve réplicas de cada blanco y control (moviendo el alambre sin blanco) las réplicas están separadas por periodos de 2h, los tratamientos individuales por 10min y el experimento se completa en 7 días. Todos los blancos se mueven a la misma y uniforme velocidad.

Se graba en video la respuesta de las aves:

- comportamiento exploratorio: giro de cabeza, inclinación, "buscando la perturbación".
- comportamiento de alerta: extensión del cuello, tensión, reorientación.
- comportamiento de sorpresa o evitar: intención incompleta de escape o vuelo, aleteo, exposición momentánea de los huevos o pollos.
- comportamiento de escape: volar, nido expuesto por un periodo más largo.

Se descartan los casos en que estos mismos comportamientos se producen como resultado de las interacciones con otras aves de la colonia.

Los resultados del experimento de replicación de ruido de helicóptero muestran que una mayoría de las aves exhiben una respuesta al ruido a todos los niveles.

Los resultados del estímulo visual muestran que la media de las aves respondieron a los blancos, con mayor gravedad al más grande.

El ruido del helicóptero produjo más respuesta que el avión, para ambos las respuestas más frecuentes fueron las de alerta.

Achacan la mayor respuesta al helicóptero a un mayor espectro de frecuencias en éste que en el avión.

Sugieren que el estímulo visual es menos importante que el acústico, ya que las respuestas observadas son menores. Valoran positivamente esto ya que suponen que así existe una forma de establecer límites a las aeronaves usando las grabaciones y por tanto, limitando el nº de aves a las que se expone a la perturbación.

- Oppenman, S. Overflights and National Parks. Terra borealis, effects of noise on wildlife. Conference proceedings, august 2000. Institute for environmental monitoring and research, no 2.

Existen leyes que regulan al tráfico aéreo sobre los parques nacionales. El sonido de la naturaleza forma parte del patrimonio de las áreas protegidas y es competencia de los parques restringir las molestias para la fauna y los visitantes que puedan ser producidas por el sonido de las aeronaves. Esta reflexión ha servido para revisar otras fuentes de ruido, como máquinas de mantenimiento, tráfico de los trabajadores del parque etc. Lo fundamental es que los visitantes disfruten de una visita tranquila y pacífica. Aunque faltan estudios exhaustivos, los que existen indican que ciertas especies salvajes pueden verse afectadas por el ruido mecánico.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: EL SONIDO:

-Ruido ambiental. Bruel &Kjaer.

<http://www.bksves.com/tbdoc/3571/Libro%20Medioambiental.pdf>.

¿Qué es el Sonido?:

El sonido puede ser definido como cualquier variación de presión que el oído humano pueda detectar. Dependiendo del medio, el sonido se propaga a diferentes velocidades. En el aire, el sonido se propaga a una velocidad de 340 m/s aproximadamente. En líquidos y sólidos, la velocidad de propagación es mayor – 1500 m/s en el agua y 5000 m/s en el acero.

El número de variaciones de presión por segundo se llama "frecuencia" del sonido y se mide en ciclos por segundo o en hercios (Hz). La gama de sensibilidad del oído abarca desde 20 a 20.000Hz. Conocidas la velocidad y la frecuencia se puede calcular la longitud de onda, distancia física en el aire desde el vértice de presión de una onda al de la siguiente. Longitud de onda= velocidad/ frecuencia.

El decibelio:

El sonido más débil que puede detectar el oído sano es de 20 millonésimas de Pascal y aguanta presiones hasta 1.000.000 mayores. Si hubiera que medir el sonido en Pascales se usarían números inmanejables y muy grandes. Para evitarlo se ha desarrollado la escala de decibelios (dB).

Emplea el nivel de la audibilidad de 20 MicroPa como nivel de presión de referencia. Este punto se define como 0 dB. Después, cada vez que se multiplica el nivel de presión en Pa por 10, equivale a sumar 20dB al nivel en dB anterior. Así, 200 microPa corresponden a 20dB, 2000microPa a 40dB. De esta forma, la escala en dB comprime un millón de veces a otra de 120dB.

La escala de dB da una aproximación mucho mejor a la percepción humana, porque el oído reacciona a las proporciones de cambio de nivel, lo cual corresponde a la escala de dB en la que 1dB significa siempre el mismo cambio relativo de cualquier punto de la escala.

Un aumento de 6dB equivale a doblar el nivel de presión sonora, pero para producir un sonido de sonoridad doble se requiere un aumento de 10dB.

¿Qué es lo que oímos?:

El oído humano no tiene la misma sensibilidad a todas las frecuencias, presentando una máxima en la zona de 2 a 5 kHz y la mínima en las bajas y altas frecuencias.

Curvas de Ponderación frecuencial:

Nuestro oído es menos sensible a frecuencias muy bajas y muy altas. Para tener esto en cuenta cuando se mide el sonido, se pueden aplicar unos filtros de ponderación.

La ponderación de frecuencias más común en la actualidad es la "ponderación A", que se ajusta aproximadamente a la respuesta del oído humano y que proporciona unos resultados expresados como dB(A). La curva de "ponderación C" también se utiliza, particularmente cuando se evalúan sonidos muy intensos o de frecuencia muy baja.

Resta de Niveles Sonoros:

Algunas veces es necesario restar el ruido de fondo del NPS total. La corrección para el ruido de fondo puede hacerse restando el ruido de fondo (\$L_{pbackground}\$) del nivel de ruido total (\$L_{ptot}\$) usando la siguiente ecuación o curva:

$$L_{presult} = 10 \cdot \log \left(10^{\frac{L_{ptot}}{10}} - 10^{\frac{L_{pbackground}}{10}} \right)$$

Si \$\Delta L\$ es inferior a 3 dB, el ruido de fondo es demasiado alto para una medida de precisión y el nivel de ruido correcto no se puede hallar hasta que el ruido de fondo haya sido reducido. Si, por otra parte, la diferencia es superior a 10 dB, el ruido de fondo puede ser ignorado.

Propagación del ruido ambiental:

Los factores más importantes que afectan a la propagación del ruido son:

- Tipo de fuente (puntual o lineal)
- Distancia desde la fuente
- Absorción atmosférica
- Viento
- Temperatura y gradiente de temperatura
- Obstáculos, tales como barreras y edificios
- Absorción del terreno
- Reflexiones
- Humedad
- Precipitación

Estos factores deben tenerse muy en cuenta para obtener un resultado representativo tanto en la medida o en el cálculo. Las normas especificarán condiciones para cada factor.

Atenuación atmosférica:

Se trata de una materia compleja y aquí sólo puede resumirse. La reducción de ruido al pasar a través del aire depende de muchos factores incluyendo:

- Distancia desde la fuente
- Contenido frecuencial del ruido
- Temperatura ambiental

- Humedad relativa
- Presión ambiental

Los dos primeros factores mencionados arriba son muy influyentes y se muestran en el diagrama inferior. Resumiendo, la absorción atmosférica no atenúa bien las bajas frecuencias.

Viento:

La velocidad del viento aumenta con la altitud, la cual desviará la trayectoria del sonido para "hacerla converger" en el lado situado a favor del viento y crear una "sombra" en el lado de la fuente que se encuentra en contra del viento.

¿Por qué medir a favor del viento?

En distancias cortas, hasta 50 m, el viento tiene una influencia pequeña en el nivel de sonido medido. Para mayores distancias, el efecto del viento se hace apreciablemente mayor.

A favor del viento, el nivel puede aumentar unos pocos decibelios, dependiendo de la velocidad del viento. Pero midiendo en contra del viento o lateralmente, el nivel puede caer en más de 20 dB, dependiendo de la velocidad del viento y de la distancia. Ésta es la razón por la que se prefiere medir a favor del viento – la desviación es más pequeña y también el resultado es prudente o conservador.

Temperatura:

Los gradientes de temperatura crean efectos similares a los de los gradientes de viento, excepto en que los primeros son uniformes en todas direcciones a partir de la fuente. En un día soleado y sin viento, la temperatura disminuye con la altitud, creando un efecto "sombra" del sonido. En una noche clara, la temperatura puede aumentar con la altitud, "haciendo converger" el sonido en la superficie del suelo.

Medir el ruido:

Existen ciertas "prácticas recomendadas". El resultado de una evaluación de un ruido nunca es una simple cifra como 77 dB. Es el valor de los parámetros o indicadores específicos obtenidos bajo unas condiciones conocidas y bien documentadas.

Obtener un promedio: El "nivel sonoro continuo equivalente", el L_{eq} , se conoce en todo el mundo como el parámetro promedio esencial. El L_{eq} es el nivel que, de haber sido constante durante el período de medición, representaría la misma cantidad de energía presente en el nivel de presión sonora medido y fluctuante. El L_{eq} se mide directamente con un sonómetro integrador. El L_{eq} es una medida de la energía promedio en un nivel sonoro variante. No es una medida directa de la molestia. L_{eq} se correlaciona bien con la molestia.

Dónde colocar el micrófono:

Las mediciones deberán realizarse:

- lejos de fachadas
- lejos de obstáculos
- a favor del viento
- en condiciones sin humedad y con una velocidad del viento inferior a 5 m/s
- con el micrófono entre 1.2 y 1.5 m sobre el nivel del suelo.

¿Es Necesaria la Calibración?:

Calibrar los sonómetros antes y después de cada serie de mediciones usando un calibrador acústico es una práctica común.

Lo que realmente se hace al calibrar es comprobar la sensibilidad del instrumento a una frecuencia y un nivel de sonido específicos (normalmente 1 kHz y 94 dB). Algunos piensan que no es necesario ya que la instrumentación y los micrófonos más modernos no suelen verse demasiado afectados por la temperatura, la presión estática del aire o la humedad. Aunque esto es cierto para instrumentos de alta calidad, siempre debería indicarse los datos de la calibración en cualquier informe, por tres razones:

1. La calibración asegura que no se pierda un día de trabajo. Puede detectarse inmediatamente un fallo en el transductor o en el instrumento

2. Las normas y legislaciones requieren los datos de la calibración

3. Las condiciones ambientales extremas pueden afectar los resultados

Para los profesionales, el sonómetro y el calibrador van juntos.

Ruido de aeronaves:

Las curvas de nivel de ruido se usan para mostrar la envergadura y el emplazamiento de las áreas con problemas de ruido. El número mostrado con cada curva de nivel indica el nivel de ruido excedido en dicha curva. Superpuesto en el mapa y comparado con los límites de ruido, destacan las áreas que tienen necesidad de medidas de reducción de ruido.

Límites para ruido de aviones			
País	Sin restricciones	Medidas de aislamiento	Sin nuevas viviendas
Australia	<53	53 – 58	> 58
Canadá	≤57	60 – 62	>68
China	≤54		
Dinamarca	≤51	>61	>51
Francia	<62	62 – 71	
Alemania	<62	67 – 75	>75
Japón	<54	>69	
Holanda	≤50	53 – 60	>50
Nueva Zelanda	≤52	52 – 62	>62
Noruega	≤55	55 – 65	>55
Suecia	<51		
Suiza		62 – 72	>62
Reino Unido	≤55	55 – 64	>70
Estados Unidos	≤62		>72
Nota:	Todos los límites son valores de $L_{Aeq, 24h}$		

Las huellas de ruido muestran las curvas de nivel de ruido para una única aeronave o clase de aeronave. Las huellas de ruido se calculan a partir de datos de ruido de cada aeronave, teniendo en consideración su trayectoria de vuelo, operación de la aeronave y características del entorno.

Curvas de nivel de ruido alrededor de un aeropuerto calculadas usando el modelo INM, basadas en mediciones previas de ruido

- 55 – 60 dB = Azul claro
- 60 – 70 dB = Azul oscuro
- 70 – 75 dB = Roja
- 75 – 80 dB = Verde
- 80 – 85 dB = Amarillo
- > 85 dB = Rojo

El informe de medición:

La norma ISO 1996 actual, establece que debe registrarse al menos la siguiente información:

- Resultados numéricos
- Técnica de medición
- Tipo de instrumentación utilizada
- Procedimiento de medición utilizado
- Cálculos utilizados
- Condiciones predominantes
- Condiciones atmosféricas (dirección y velocidad del viento, lluvia, temperatura, presión atmosférica, humedad)
- Naturaleza/estado del terreno entre la fuente y el receptor
- Variabilidad de la fuente
- Datos de calibración
- Fecha de la medición, hora de inicio y de parada
- Número de mediciones hechas
- Descripción de las fuentes de sonido investigadas

También se aconseja incluir información adicional como:

- El propósito de la medición
- La norma utilizada
- El equipo utilizado, incluyendo números de serie
- Un mapa que muestre la posición de las fuentes de sonido, objetos relevantes y puntos de observación

ISO 3891 – Control de ruido de aeronaves:

ISO 3891: "1978 Acústica – Procedimiento para la Descripción del Ruido Percibido en el Suelo procedente de Aeronaves" trata de cómo controlar el ruido de aeronaves (medición de ruido y su registro, procesamiento de datos e informe). Está actualmente sometida a revisión y de ella se espera que cubra la descripción del ruido de una aeronave percibido en el suelo, el monitoreo automático a largo y corto plazo del ruido de la aeronave y la gestión del ruido en aeropuertos y usos del suelo.

Parámetros de Ruido de Aeronaves:

Si un ruido procedente de una aeronave se evalúa como una fuente de ruido normal (como sucede habitualmente), entonces los parámetros de ruido ambiental requeridos son el LASMax y el LAE (equivalente al LAX en algunas normas antiguas) para sucesos individuales y el LAeq, T para una sucesión de sucesos de ruido.

En algunos casos (certificación de aeronaves) se requieren análisis más detallados usando el contenido espectral en 1/3 de octava a intervalos de 0.5 segundos. El nivel de ruido percibido (LPN) se calcula entonces convirtiendo los niveles de presión sonora en valores de ruido percibido según lo descrito en el Anexo 16 de la OACI.

Si el espectro de ruido de la aeronave tiene contenido tonal, entonces se añade una corrección adicional de hasta 6.7 dB al nivel de ruido percibido (LPN) para lograr un nivel de ruido percibido corregido por tonos LTPN. El efecto subjetivo total del vuelo de una aeronave debe tener en cuenta el historial de tiempo del sobrevuelo. Esto se contabiliza integrando el nivel de ruido percibido corregido por tonos para dar lugar al nivel de ruido percibido efectivo LEPN. Se pueden encontrar más detalles en la norma ISO 3891.

LDN: Nivel sonoro día-noche. Es un LAeq con 10 dB de penalización al ruido que tiene lugar desde las 22:00 hasta las 07:00 para tener en cuenta el aumento de molestia durante la noche.

- **Bradbury, J. W., & Vehrencamp, S. L. (1998). Principles of animal communication (Vol. 132). Sunderland, MA: Sinauer Associates.**

Un sonido es generado por la producción de una concentración local de moléculas en un medio. Ninguna molécula se mueve en la onda, sólo choca con las vecinas, las empuja y ella rebota hacia su lugar de origen. En cambio, es la perturbación la que se propaga a lo largo de la distancia. Al incrementarse la distancia toda la energía liberada se va convirtiendo en calor y el sonido desaparece.

Efecto doppler:

Los sonidos emitidos por una fuente móvil o recibidos por un receptor móvil exhiben un cambio en su componente de frecuencias y duraciones como resultado de este movimiento. Ej: una fuente de sonido que se mueve en dirección al receptor: cada pico de sonido sucesivo se va atenuando que propagar una distancia más corta para llegar al receptor porque la fuente cada vez está más cerca del mismo. Como resultado, los picos de sonido llegan al detector con menos retraso del que tendrían si el emisor estuviera quieto. Cuantitativamente el cambio

fraccional de la frecuencia debido al movimiento de la fuente o el receptor depende de la velocidad relativa del emisor y receptor y de la velocidad del sonido en ese medio.

Literatura citada:

- Côté, S. D., & Festa-Bianchet, M. (2003). Mountain goat. *Montana*, 2, 3-045.
- Frid, A. (2003). Dall's sheep responses to overflights by helicopter and fixed-wing aircraft. *Biological Conservation*, 110(3), 387-399.
- Williams, T. J. (2007). Responses of waterbirds to helicopter disturbance and fish poisoning by rotenone at Paardevlei, South Africa. *Waterbirds*, 30(3), 429-432.
- Blackwell, B. F., & Bernhardt, G. E. (2004). Efficacy of aircraft landing lights in stimulating avoidance behavior in birds. *The Journal of wildlife management*, 68(3), 725-732.
- Efroymson, R. A., & Suter II, G. W. (2001). Ecological risk assessment framework for low-altitude aircraft overflights: II. Estimating effects on wildlife. *Risk Analysis*, 21(2), 263-274.
- Harris, C. M. (2005). Aircraft operations near concentrations of birds in Antarctica: the development of practical guidelines. *Biological Conservation*, 125(3), 309-322.
- Brown, A. L. (1990). Measuring the effect of aircraft noise on sea birds. *Environment international*, 16(4-6), 587-592.
- Maier, J. A., White, R. G., Murphy, S. M., & Smith, M. D. (2001). Effects of overflights by jet aircraft on activity, movements, habitat and terrain use of caribou. *ALIS*.
- Tracey, J. P., & Fleming, P. J. (2007). Behavioural responses of feral goats (*Capra hircus*) to helicopters. *Applied Animal Behaviour Science*, 108(1-2), 114-128.
- Goudie, R. I. (2006). Multivariate behavioural response of harlequin ducks to aircraft disturbance in Labrador. *Environmental Conservation*, 33(1), 28-35.
- Oppenman, S. Overflights and National Parks. *Terra borealis*, effects of noise on wildlife. Conference proceedings, august 2000. Institute for environmental monitoring and research, no 2.
- Brown, L. Overview of research on the effects of noise on wildlife. Conference proceedings, august 2000. Institute for environmental monitoring and research, no 2.
- Brown, A. L. (2001). The response of sea birds to simulated acoustic and visual aircraft stimuli. *Terra Borealis*, 2, 56-59.
- Ruido ambiental. Briel &Kjaer.
<http://www.bksves.com/tbdoc/3571/Libro%20Medioambiental.pdf>.
- Bradbury, J. W., & Vehrencamp, S. L. (1998). Principles of animal communication (Vol. 132). Sunderland, MA: Sinauer Associates.